

Qo'qon DPI

**ILMIY
XABARLAR**

ISSN: 3030-3958

№ 4/2024

**Qo‘qon DPI.
Ilmiy xabarlar**

**Кокандский ГПИ.
Научный вестник**

№4/2024

Qo'qon DPI. Ilmiy xabarlar 2024 4-son

УЎК 5/9(08) КБК 72я5 К 99	<p>Bosh muharrir: Qo'qon davlat pedagogika instituti rektori D.Sh.Xodjayeva</p> <p>Mas'ul muharrirlar: Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor N.S.Jurayev Xalqaro hamkorlik bo'yicha prorektor N.A.Kadirova</p> <p>Mas'ul muharrir yordamchisi: Ilmiy-tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i D.O'rinboyev</p> <p>Nashr uchun mas'ul: O.Y.To'xtasinova- filologiya fanlari nomzodi, dotsent</p>
<p style="text-align: center;">MUASSIS:</p> <p>Qo'qon davlat pedagogika instituti</p> <p style="text-align: center;">Qo'qon DPI. ILMIY XABARLAR- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК. Кокандский ГПИ. Jurnal bir yilda to'rt marta chop etiladi.</p> <p>O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiya agentligida 2020-yil 9-iyulda 1085 raqam bilan ro'yxatga olingan.</p> <p>Jumaldan maqola ko'chirib bosilganda, manba ko'rsatilishi shart.</p> <p>Bosishga ruxsat etildi: 2024-yil 29-iyun Qog'oz bichimi: 60x84 1/8 Ofset bosma, Ofset qog'oz. Adadi: 100 nusxa Buyurma №250 Muqova dizayni va original maket Qo'qon DPI tahririyat-nashriyot bo'limida tayyorlangan. "Poliraf Super Servis" MCHJ boxxonasida chop etildi. Manzil: Farg'ona shahar, Aviasozlar ko'chasi 2-uy.</p> <p>"Qo'qon DPI. Ilmiy xabarlar" ilmiy jurnali OAK Rayosatining 2021-yil 31- martdagi qarori bilan OAK ilmiy nashrlar ro'yxatiga kimyo, biologiya, filologiya, tarix hamda 2023-yil 5-maydagi №337/6 sonli Rayosat qarori bilan Pedagogika fan tarmoqlari bo'yicha milliy nashrlar sifatida kiritilgan.</p> <p>Tahririyat manzili: 150700, Qo'qon shahar, Turon ko'chasi, 23-uy. Tel.: (0373) 542-38-38. Sayt: www.kspi.uz journal.kspi.uz ISBN: 978-9943-7182-7-2 "CLASSIC" nashriyoti 2024</p>	<p style="text-align: center;">TABIIY FANLAR</p> <p>И.И.Гибадуллина, кандидат биологических наук, (РФ) Sh.S.Nomozov, texnika fanlari doktori, professor, akademik (O'ZB) V.U.Xo'jayev, kimyo fanlari doktori, professor (O'ZB) I.R.Asqarov, kimyo fanlari doktori, professor (O'ZB) A.A.Ibragimov, kimyo fanlari doktori, professor (O'ZB) S.F.Aripova, kimyo fanlari doktori, professor (O'ZB) Sh.V.Abdullayev, kimyo fanlari doktori, professor (O'ZB) B.Yo.Abduganiyev, kimyo fanlari doktori, professor (O'ZB) A.E.Kuchboyev, biologiya fanlari doktori, professor (O'ZB) M.T.Isog'aliyev, biologiya fanlari doktori, professor (O'ZB) V.Yu.Isaqov, biologiya fanlari doktori, professor (O'ZB) T.O.Turginov, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (O'ZB) A.M.Gapparov, kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (O'ZB) I.I.Oxunov, kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) (O'ZB) O.A.Turdiboyev, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (O'ZB) G'.M.Ochilov, kimyo fanlari nomzodi, professor (O'ZB) B.No'monov, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (O'ZB) M.Madumarov, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent (O'ZB)</p> <p style="text-align: center;">FILOLOGIYA FANLAR</p> <p>Huseyin Baydemir filologiya fanlari doktori, professor, (TR) И.А.Киселёва, доктор филологических наук, профессор (РФ) В.В.Борисова, доктор филологических наук, профессор (РФ) К.А.Поташова, кандидат филологических наук, доцент (РФ) Э.Р.Ибрагимов, кандидат филологических наук, доцент (РФ) S.Muhamedova, filologiya fanlari doktori, professor (O'ZB) G.Islailov, filologiya fanlari nomzodi, dotsent (O'ZB)</p> <p style="text-align: center;">IJTIMOIIY FANLAR</p> <p>Л.Г.Насырова, кандидат исторических наук, доцент (РФ) З.В.Галлямова, кандидат исторических наук, доцент (РФ) D.N.Abdullayev, tarix fanlari doktori (DSc), dotsent (O'ZB) M.Rahimov, tarix fanlari doktori (DSc), dotsent (O'ZB)</p> <p style="text-align: center;">PEDAGOGIKA FANLAR</p> <p>Р.Ф.Ахтариева, кандидат педагогических наук, доцент (РФ) Н.Н.Масленникова, кандидат педагогических наук, доцент (РФ) Л.А.Максимова, кандидат педагогических наук, доцент (РФ) X.I.Ibragimov, pedagogika fanlari doktori, professor, akademik (O'ZB) B.X.Xodjayev, pedagogika fanlari doktori, professor (O'ZB) B.S.Abdullayeva, pedagogika fanlari doktori, professor (O'ZB) N.A.Muslimov, pedagogika fanlari doktori, professor (O'ZB) N.M.Egamberdiyeva, pedagogika fanlari doktori, professor (O'ZB)</p>

TALABALARNING XALQARO PEDAGOGIK ATAMALAR HAQIDAGI TUSHUNCHALARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI

Rasulova Dilafruzxon Sharobiddin qizi
Andijon davlat pedagogika instituti, tayanch doktoranti
e-mail: dilafruzxon1011@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarning xalqaro pedagogik atamalar haqidagi tushunchalarini rivojlantirish strategiyalari o‘rganilib, innovatsion o‘qitish usullari va hamkorlikda o‘rganish orqali talabalarning xalqaro pedagogik atamalarni tushunishlarini kuchaytirishning samarali strategiyalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Globallashuv, pedagogika, madaniyatlararo ko‘nikmalar, ta’lim atamaları, madaniy kompetentsiya, talabalarning mobilligi, pedagogik strategiyalar

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПОНИМАНИЯ СТУДЕНТАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Аннотация: В этой статье рассматриваются стратегии развития понимания студентами международных педагогических терминов и выделяются эффективные стратегии улучшения понимания студентами международных педагогических терминов посредством инновационных методов обучения и совместного обучения.

Ключевые слова: Глобализация, педагогика, межкультурные навыки, образовательные термины, культурная компетентность, студенческая мобильность, педагогические стратегии.

STRATEGIES FOR DEVELOPING STUDENTS' UNDERSTANDING OF INTERNATIONAL PEDAGOGICAL TERMS

Annotation: This article examines strategies for developing students' understanding of international pedagogical terms and highlights effective strategies for enhancing students' understanding of international pedagogical terms through innovative teaching methods and cooperative learning.

Key words: Globalization, pedagogy, intercultural skills, educational terms, cultural competence, student mobility, pedagogical strategies.

KIRISH

Talabalarning xalqaro pedagogik atamalar haqidagi tushunchalarini shakllantirish bugungi globallashgan dunyoda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Talabalarni ushbu atamalar bilan tanishtirish orqali o‘qituvchilar o‘z bilimlarini oshirishlari va ularni turli xil o‘quv muhitlariga tayyorlashlari mumkin.

"Pedagogika", "o‘quv dasturi" va "baholash" kabi atamalarni xalqaro kontekstda tushunish talabalarning dunyoqarashini kengaytirishi va butun dunyo bo‘ylab ta‘lim tushunchalari bilan yanada samarali shug‘ullanishiga yordam beradi.

Talabalarni xalqaro pedagogik atamalar bilan tanishtirish ularning ilmiy tajribasini boyitibgina qolmay, balki ularni kelajakdagi faoliyati uchun qimmatli ko‘nikmalar bilan ham qurollantiradi. Ushbu atamalarni o‘quv dasturiga kiritish orqali o‘qituvchilar madaniy xabardorlik va global kompetentsiyani rag‘batlantiradigan yanada inklyuziv o‘quv muhitini yaratishi mumkin. Ushbu yondashuv nafaqat talabalarga akademik foyda keltiradi, balki ularni ko‘p madaniyatli jamiyatda ishonch va tushunish bilan harakat qilishga tayyorlaydi.

Talabalarning xalqaro pedagogik atamalarni tushunishlarini rivojlantirish strategiyalarini birlashtirish zamonaviy ta‘limning muhim tarkibiy qismidir. Ushbu atamalarni chuqur tushunishga yordam berish orqali o‘qituvchilar talabalarga chegaralar bo‘ylab samarali muloqot qilish va turli xil ta‘lim amaliyotlariga moslashish imkoniyatini beradi. Maqsadli tashabbuslar va innovatsion o‘qitish usullari orqali o‘qituvchilar bir-biriga bog‘langan dunyoda rivojlanishga tayyor, global miqyosda barkamol shaxslar avlodini tarbiyalashlari muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8-oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmonida[1] ham 63 (oltmish uchta) “xalqaro” so‘zini uchratishimiz mumkin. Bundan ko‘rinadiki, yurtimiz ta‘lim tizimi barcha sohalar kabi xalqaro ta‘lim tizimiga, globallashuv jarayonlariga jadal kirib borayotganimizni, va bu masala muhimligini anglatadi. Global pedagogik savodxonlikni rivojlantirishda talabalar kompetensiyasiga metodik yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etib, bu masalada tadqiqotchilarimiz izlanishlar olib borish dolzarbligini anglatadi.

Global pedagogik savodxonlikni rivojlantirish talabalarning o‘zaro ilmiy va akademik jihatdan rivojlanishi uchun juda muhimdir. Metodik yondashuvlar talabalarni turli xil ta‘lim kontekstlarida harakat qilish va madaniyatlar o‘rtasida samarali hamkorlik qilish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va fikrlash tarzi bilan qurollantirishga qaratilgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Ta‘limning globallashuvida xalqaro pedagogik atama va tushunchalardan foydalanish, global pedagogik savodxonlik bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar butun dunyo olimlari tomonidan keng tadqiq etilmoqda. Dunyoda ilm-fan, ilm-ma‘rifat, texnika va texnologiya taraqqiy etib borar ekan, yangi g‘oyalar, yangi qarashlar, yangi atamalar paydo bo‘lib boraveradi. Pedagogikada yangi atamalarning kirib kelishi esa ma‘naviy-ma‘rifiy sohalardagi yangi imkoniyatlar va rivojlanishlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Pedagogik atamalar yangiligi va ularning izohiga ta‘sir qiluvchi omillar tufayli umumiy xarakterga ega. Shuningdek, pedagogik atamalar uchun qo‘yiladigan talablar va ma‘lum bir izohni tanlashga ta‘sir qiluvchi omillarga e‘tibor berish zarur. Atamalar izohlanishida ba‘zi an‘analarni o‘rganib chiqib, izohlar uchun eng muvaffaqiyatli va umuman foydalanilmaydigan variantni tahlil qilish mumkin. Hozirgi kunga qadar "atama"ning umumiy kabul kilingan ta‘rifi mavjud emas. Bu borada pedagogik atamani ta‘riflash bo‘yicha olimlarning turli yondashuvlari mavjud. Biroq, aksariyat olimlar atama – bu ma‘lum bir yoki faoliyat sohasi bilan bog‘lik bo‘lgan tushuncha va o‘ziga xos yoki mavxum, og‘zaki ravishda ifodalanuvchi sintetik shakl ekanligini ta‘kidlaydi.

Atamaning asosiy xususiyatlari quyidagilar xisoblanadi: ta‘rifning mavjudligi, aks ettirilgan tushunchaga muvofikdigi, ko‘prok ma‘lumot to‘yinganligi, noaniklikka moyillik, uslubiy betaraflik va ifoda yetishmasligi, izchillik[2].

Ushbu asosiy xususiyatlardan tashkari, atamaning qo‘llanish xususiyatlariga ko‘ra bir qator xossalari va talablarini olimlardan K.A.Myakshin ajratib ko‘rsatadi: amalga oshirish (umumiy kabul kilingan, tushunarli), variatsion barkarorlik (takrorlanuvchanlik), evfoniklik (evfoniqlik talabi) [3]. Ta‘kidlash kerakki, atamaning lingvistik shakli "so‘zning lingvistik shaklidan farq kilmaydi", ya‘ni har qanday atama morfologik, xosilaviy va sintaktik tuzilishga ega va uning shakli leksik asosli bo‘lishi mumkin. Masalan, "integratsion" va "innovatsion" nuqtai nazaridan "-tion" qo‘shimchasi jarayonni bildiradi.

R.F.Proninaning fikricha barcha atamalar morfologik tasnifiga ko‘ra ajratiladi. Ular quyidagilarga bo‘linadi: oddiy (resistance, spin); murakkab (flyweight, earthometer); atama-iboralar/ko‘p komponentli atamalar (meter multiplier, computer assisted drafting machine) [4].

Talabalarning xalqaro pedagogik atamalarni tushunishlarini rivojlantirish strategiyalarini o‘rganish ta‘lim nazariyasi va amaliyotining nozik tomonlarini ochib beradi. Mavjud adabiyotlarda kontekstuallashtirish va murakkab atamalarni o‘rganishda faol ishtirok etish muhimligi ta‘kidlanadi. Qator olimlar fikriga ko‘ra, turli ilovalar va multimedia resurslarini o‘z ichiga olish ixtisoslashgan lug‘atni tushunishni va saqlashni sezilarli darajada oshiradi hamdahamkorlikdagi o‘quv muhiti o‘quvchilarga turli kontekstlarda atamalarni muhokama qilish va qo‘llash imkonini berib, chuqurroq tushunishni osonlashtiradi. Ushbu strategiyalar birgalikda talabalarning oldingi bilimlari va yangi, xalqaro pedagogik tushunchalar o‘rtasidagi tafovutlarni bartaraf etish uchun dinamik va interfaol usullar zarurligini keltirib o‘tadi. Ushbu yondashuvlarni birlashtirish turli ta‘lim sharoitlarida murakkab terminologiyani samarali o‘qitish uchun keng qamrovli asos yaratishiga olib keladi.

NATIJAR VA MUHOKAMA

Ushbu adabiyotlar tahlili mahalliy va global olimlarni bergan fikrlarini ko‘rib chiqish natijasida olingan asosiy natijalar keltirilgan. Oliy ta‘lim tizimidagi islohotlarning pirovard maqsadi ham talabalarning innovatsion ta‘lim texnologiyalari, o‘quv materiallari hamda metodlar yordamida yetuk mutaxassis qilib tayyorlashdan iborat. Talabalarning o‘rganish

strategiyasi va texnikasini rivojlantirish ularning bo‘lajak kasbiy-pedagogik faoliyatga tayyorgarligida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Talabalarning xalqaro pedagogik atamalarni tushunishlarini rivojlantirish ularning ilmiy o‘sishi uchun juda boy va foydali bo‘ladi. Bu yerda yordam berishi mumkin bo‘lgan ba’zi strategiyalar:

1. Turli tillardagi matnlarni o‘qish va tahlil qilish: Talabalarni turli ta’lim tizimlari va madaniyatlaridan turli matnlarni o‘qishga undash. Bu ta’sir ularga turli pedagogik yondashuvlar va atamalarni tushunishga yordam beradi[5].

2. Ko‘rgazmali qo‘llanmalar va analogiyalardan foydalanish: Diagrammalar, diagrammalar va infografika kabi ko‘rgazmali qurollar murakkab atamalarni yanada tushunarli qilishi mumkin. Yangi atamalarni tanish tushunchalar bilan bog‘laydigan analogiyalar ham juda samarali bo‘lishi mumkin.

3. Interaktiv ta’lim faoliyati: talabalarni xalqaro pedagogik atamalarni o‘z ichiga olgan guruh muhokamalari, rolli o‘yinlar va simulyatsiyalarga jalb qilish. Bu faol ishtirok ularning tushunchalarini mustahkamlashga yordam beradi².

4. Korporativ texnologiya: O‘rganishni yanada qiziqarli va qulay qilish uchun onlayn lug‘atlar, interaktiv viktorinalar va ta’lim ilovalari kabi ta’lim texnologiyalaridan foydalanish.

5. Tanqidiy fikrlashni rag‘batlantirish: Talabalar turli pedagogik yondashuvlarni o‘rganib, shubha ostiga oladigan izlanishga asoslangan ta’limni rag‘batlantirish. Bu atamalarni chuqurroq tushunish yordam beradi[6].

6. Hayotiy misollar keltirish: Turli pedagogik atamalarning amalda qo‘llanilishini ko‘rsatish uchun turli ta’lim kontekstlaridan amaliy misollar va real hayot misollaridan foydalanish[7].

Talabalarning xalqaro pedagogik atamalarni tushunishlarini rivojlantirish strategiyalari:

- Turli tillardagi matnlarni o‘qish va tahlil qilish
- Ko‘rgazmali qo‘llanmalar va analogiyalardan foydalanish
- Interaktiv ta’lim faoliyati
- Korporativ texnologiya
- Tanqidiy fikrlashni rag‘batlantirish
- Hayotiy misollar keltirish

1-shakl. Talabalarning xalqaro pedagogik atamalarni tushunishlarini rivojlantirish strategiyalari.

Belgilangan strategiyalarni amalga oshirish talabalarning xalqaro pedagogik atamalarni tushunishlarini sezilarli darajada oshiradi[8]. Kontekstli o‘rganish va interfaol seminarlar yanada chuqurroq ishtirok etishni osonlashtiradi, ko‘rgazmali qurollar va texnologiya esa aniqroq tushunishni qo‘llab-quvvatlaydi. Mutaxassislarning ishtiroki va tanqidiy mulohaza talabalarning tushunishini yanada mustahkamlaydi va ko‘p qirrali yondashuv talabalarni global ta’lim muhitiga samarali tayyorlashini ko‘rsatdi.

XULOSA

Xulosa qilib aytish mumkinki, talabalarning xalqaro pedagogik atamalar haqidagi tushunchalarini samarali rivojlantirish ko‘p qirrali yondashuvni talab qiladi. Kontekstli ta‘lim, interfaol faoliyat va texnologik resurslarni birlashtirgan holda, o‘qituvchilar talabalarga global ta‘lim tushunchalarini to‘liq tushunishni ta‘minlashi mumkin. Texnologiya, tilni qo‘llab-quvvatlash va ekspert tushunchalari o‘quv jarayonini yanada boyitadi[9]. Tanqidiy mulohaza yuritishni va baholash orqali amaliy qo‘llashni rag‘batlantirish talabalarning nafaqat tushunishlarini, balki turli ta‘lim kontekstlarida samarali foydalanishlarini ta‘minlaydi. Ushbu strategiyalarni amalga oshirish talabalarni turli va global ta‘lim muhitida rivojlanish uchun zarur bo‘lgan bilim va ko‘nikmalar bilan qurollantiradi, xalqaro pedagogik amaliyotlarni chuqurroq tushunishadi va muvaffaqiyatli tayyorlaydi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8-oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5847-son Farmoni (<https://lex.uz/ru/docs/-4545884>)
2. Mavlanov Shavkat Yusupovich (2024). TALABALAR KASBIY KOMPETENTLIGINI PEDAGOGIK ATAMALAR VA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI ASOSIDA RIVOJLANIRISH. *Science and innovation*, 3 (Special Issue 16), 100-102. doi: 10.5281/zenodo.10676455
3. Мякшин К.А. К вопросу об основных признаках термина // Альманах современной науки и образования. № 8. - Тамбов, 2009. С. 112-114.
4. Пронина Р.Ф. Перевод английской научно-технической литературы. 3-э изд., перераб. и доп.. - М. : Высшая школа, 1986. – С. 8.
5. Poteau, C. E. (Ed.). (2020). *Pedagogical approaches to intercultural competence development*. Cambridge Scholars Publishing.
6. Eight theories and pedagogical strategies for teaching. <https://www.theanimatedteacherblog.com/pedagogical-strategies-for-teaching/>.
7. Rasulova Dilafruzxon Sharobiddin qizi. TA'LIMNI GLOBALLASHUV JARAYONIDA XALQARO PEDAGOGIK ATAMA VA TUSHUNCHALARDAN FOYDALANISHNING DOLZARB AHAMIYATI. Zenodo, 2024, doi:10.5281/zenodo.11213925.
8. Artiqova M., Rasulova D. Bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashning mexanizmi //Talqin va tadqiqotlar. – 2024. – №. 28.
9. Rasulov E. "Jahon oliy ta‘lim tizimida elektron portfolioning dolzarb ahamiyati." *Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi* 10 (2023): 424-430.
10. Rasulov, E., & Khushnazarova, M. (2022). TA'LIMDA MULTIMEDIYA VOSITALARINING KOGNITIV JIHLTLARI.
11. Madraimovich, R. E. (2024). TALABALARNING FAOLLIGINI OSHIRISH VA BAHOLASHDA ELEKTRON PORTFOLIODAN FOYDALANISH. *Science and innovation*, 3(Special Issue 36), 82-86.

<i>Sattorova Shaxlo Axadovna</i>	
TALABALRADA KASBIY DEFORMATSIYANI OLDINI OLISHNI PEDAGOGIK IMKONIYATLARI <i>Turdiyeva Shoxidaxon Anvardjanovna</i>	505
TALABALARNING XALQARO PEDAGOGIK ATAMALAR HAQIDAGI TUSHUNCHALARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI <i>Rasulova Dilafruzxon Sharobiddin qizi</i>	512
TALABALARDA KIMYOVIIY MODIFIKATSIYALASH KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH <i>Bo‘riboev Aziz Abdumannonovich</i>	517
TANQIDIY FIKRLASH KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH <i>Yuvashov Sherzod Ulmasovich</i>	525
KORRUPSION XULQ-ATVORGA MOYILLIKNI O‘RGANISH ASOSIDA BO‘LAJAK PEDAGOGLARDA ANTIKORRUPSION KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH <i>Isroilov G‘olib Rashidovich</i>	530
TARBIYAVIIY QADRIYATLAR ASOSIDA MA‘NAVIIY-AXLOQIIY TARBIYANI SAMARALI TASHKIL ETISH SHAKLLARI VA METODLARI <i>Ortiqova Nargiza Akramovna</i>	535
THE IMPACTS OF TEACHING AND LEARNING NATURAL SCIENCE THROUGH CLIL <i>Kuralov Kakhramon Zayniddin ugli</i>	542
VIRTUAL MUZEYLAR VOSITASIDA TARIX FANI O‘QITUVCHILARI MALAKASINI OSHIRISHNING PEDAGOGIK MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH IJTIMOIIY-PEDAGOGIK ZARURIYAT SIFATIDA <i>To‘ranazarova Muxlisaxon Davlatjon qizi</i>	548
USE OF INNOVATIVE METHODS IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING IN GRAMMAR TEACHING IN HIGHER GRADES <i>Imamaliyeva Gulnoza Ulugbekovna</i>	553
O‘QUVCHILARDA BADIIIY ASARNI ANGLASH DARAJASINI OSHIRISH ASOSLARI <i>Tojiyeva Xolida Baxtiyorovna</i>	557
BO‘LAJAK BO‘SHLANG‘ICH TA‘LIM O‘QITUVCHILARI HAYOTIDA MEDIA TA‘LIM FUNKSIYALARI <i>Xalillayeva Go‘zaloy Mo‘minjon qizi</i>	563
O‘QUVCHILARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH STRATEGIYASINI LOYIHALASHDA DIGITAL PROJECT (RAQAMLI LOYIHA) METODIDAN FOYDALANISH <i>Xasanov Mansur Abrarovich</i>	569
BO‘LG‘USI PEDAGOGLARNI YETUK KADR BO‘LIB YETISHISHIDA KASBIY IDENTIFIKATSIYANI O‘RNI <i>Bazarov Xayotbek Ne‘matovich</i>	576
OLIIY O‘QUV YURTI TALABALARINING TANQIDIY FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI <i>Yulduz Haytanova Zafarjon qizi</i>	580
BO‘LAJAK OFITSERLARNI O‘QITISH JARAYONIDA KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK IMKONIYATLARI <i>Alimardonov Zohid Shukurillaevich</i>	586

Qo‘qon DPI. Ilmiy xabarlar

Кокандский ГПИ. Научный вестник

“Qo‘qon DPI. Ilmiy xabarlar” ilmiy jurnali OAK Rayosatining 2021-yil 31-martdagi qarori bilan OAK ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kimyo, biologiya, filologiya, tarix hamda 2023-yil 5-maydagi №337/6 sonli Rayosat qarori bilan Pedagogika fan tarmoqlari bo‘yicha milliy nashrlar sifatida kiritilgan.

Qo‘qon DPI Kengashining 30.08.2024-yildagi yig‘ilishida muhokama qilinib, ilmiy to‘plam sifatida chop etishga ruxsat etilgan. (1-bayonnoma).

Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma’lumotlar uchun mualliflar javobgar hisoblanadi.

Bosishga ruxsat etildi: 2024-y. Nashriyot bosma tabog‘i –16,375.

Shartli bosma tabog‘i –8,18 Bichimi 60x84 1/8. Adadi 100.

Bahosi kelishilgan narxda.

«Poligraf Super Servis» МЧЖ

150114, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahar, Aviasozlar ko‘chasi 2 –uy

Elektron manzil: kspi_info@edu.uz

№4/2024